

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT

Số giờ: 90 tiết - Học kỳ I - Năm học 2025-2026

Thời gian: Từ 07/10/2025 đến 05/12/2025; Tiết 7-11; Chiều Thứ 3-6; Phòng L303

Lớp: 22DTK1A

Giảng viên hướng dẫn: cô Võ Thị Thu Thủy và cô Võ Thị Minh Châu

Đồ án hướng dẫn sinh viên đề xuất ý tưởng, thiết kế và triển khai kỹ thuật một trang thiết bị nội thất dùng để ngồi nhằm phục vụ nhu cầu sinh lý, thể chất của con người trong các hoạt động cơ bản của công trình nhà ở như: ăn uống, làm việc, học tập, giải trí, nghỉ ngơi. Thông qua đồ án, sinh viên biết tìm hiểu đặc điểm của nhóm sản phẩm nội thất ngồi phục vụ cho nhu cầu cơ bản của con người trong các không gian chức năng nội thất nhà ở cụ thể. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã nghiên cứu để thiết kế, bố trí và sắp đặt thiết bị nội thất một cách hợp lý trong không gian nhà ở, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và công năng của từng không gian cụ thể.

I. NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Học phần được thực hiện qua 3 giai đoạn

GIẢI ĐOẠN 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Sau khi xác định đề tài đồ án - sản phẩm nội thất cụ thể mà sinh viên chọn thiết kế và hồ sơ kiến trúc - nội thất dự định bố trí sản phẩm, sinh viên sẽ nghiên cứu các nội dung sau:

1.1. Dữ liệu đề tài

- **Lý do chọn đề tài:** sinh viên giới thiệu sản phẩm nội thất và chức năng của sản phẩm trong không gian nội thất mà sinh viên chọn thiết kế.
- **Tổng quan về sản phẩm nội thất mà sinh viên chọn thiết kế:** Lịch sử hình thành và phát triển, đặc trưng về hình thức (công năng và thẩm mỹ), đối tượng sử dụng (độ tuổi, giới tính, nhu cầu, thói quen).
- **Nghiên cứu tiền lệ (case study):** Sinh viên trình bày, phân tích một số sản phẩm nội thất cùng thể loại với đề tài mà sinh viên chọn để tham khảo, làm cơ sở, dữ liệu cho quá trình phát triển đồ án cá nhân.
 - Thu thập hình ảnh, thông tin (bao gồm bản vẽ kỹ thuật) sản phẩm tương đồng.
 - Phân tích ưu điểm/nhược điểm về công năng, hình thức, vật liệu, cấu tạo, giá thành, thương hiệu (nếu có).

- **Nhân trắc học và quy chuẩn thiết kế:** Sinh viên nghiên cứu các số liệu liên quan đến kích thước nhân trắc học, quy chuẩn thiết kế và các qui phạm có liên quan của thiết bị mà sinh viên dự định thiết kế.
- **Nghiên cứu xu hướng:**
 - Tổng hợp xu hướng thiết kế đồ nội thất hiện nay (tối giản, đa năng, bền vững, modular, ergonomic,...).
 - Tìm hiểu các vật liệu phổ biến và vật liệu thay thế thân thiện môi trường.
- **Phân tích vấn đề tồn tại** (thị trường chưa đáp ứng, thiếu công năng, chưa có giải pháp thẩm mỹ hoặc vật liệu bền vững)

1.2. Dữ liệu hiện trạng kiến trúc - nội thất được chọn để bố trí sản phẩm

Bối cảnh thể hiện đồ án: là không gian chức năng nội thất bên trong một công trình kiến trúc - nội thất thực tế tại Việt Nam. Công trình được GVHD thông qua.

Hồ sơ bối cảnh gồm có:

- Trình bày MB, MĐ, MC kiến trúc hiện trạng.
- Trình bày MB, MĐ, MC không gian nội thất chọn bố trí sản phẩm nội thất mà sinh viên chọn thiết kế.
- Phối cảnh không gian nội thất chọn bố trí sản phẩm mà sinh viên chọn thiết kế.
- Nhận định tổng quát về không gian nội thất hiện trạng, đánh giá và phân tích mặt bằng, bố cục không gian, hướng tiếp cận, giao thông nhằm xác định vị trí bố trí sản phẩm mà sinh viên chọn thiết kế.

1.3. Nhiệm vụ thiết kế

- Sinh viên xây dựng nhiệm vụ thiết kế cho một sản phẩm nội thất chọn thiết kế.
- Sinh viên lập bảng nhiệm vụ thiết kế xác định hình thức sản phẩm, đối tượng sử dụng, chức năng sử dụng, kích thước (dự kiến), vật liệu, đặc trưng về công năng và thẩm mỹ.

Hạng mục	Yêu cầu	Ghi chú
Tên sản phẩm		
Đối tượng sử dụng		
Công năng		
Kích thước (dự kiến)		
Vật liệu chính		
Yêu cầu thẩm mỹ		
Yêu cầu kỹ thuật		

GIAI ĐOẠN 2: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ VÀ KHAI TRIỂN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

2.1. Đề xuất ý tưởng thiết kế

Cảm hứng thiết kế (Concept):

- Trình bày ý tưởng thiết kế, câu chuyện hoặc nguồn cảm hứng (tự nhiên, văn hóa, công nghệ, xu hướng sống xanh,...).
- Ngôn ngữ tạo hình: hình khối, đường nét, bề mặt, màu sắc.
- Phong cách: hiện đại, tối giản, công nghiệp, organic.

Lập luận thiết kế: Giải thích tại sao ý tưởng đáp ứng nhu cầu sử dụng và thị trường.

2.2. Khai triển nhiệm vụ thiết kế

2.2.1. Phương án thiết kế

• Bản vẽ tay/Sketch:

- Nghiên cứu 3-5 phương án phác thảo sản phẩm (tỉ lệ, công năng, biến thể hình thức).
- Chọn 1 phương án chính để phát triển.

• Bản vẽ sơ bộ:

- Mặt bằng, mặt đứng chính, mặt đứng bên (TL 1/20 - 1/10).
- Sketch phối cảnh sản phẩm (màu).
- Ghi chú kích thước tổng quát.

• Bản vẽ hoàn chỉnh trước khi thi công

- Mặt bằng, mặt đứng chính, mặt đứng bên (TL 1/20 - 1/10).
- Phối cảnh sản phẩm và phối cảnh minh họa sản phẩm trong không gian.
- Hồ sơ vật liệu, nhà cung cấp.

2.2.2. Phân tích và phát triển phương án

- **Cấu tạo & liên kết:** dự kiến khớp nối, vật liệu, kỹ thuật gia công.
- **Chi tiết thiết kế:** lựa chọn vật liệu, màu sắc, hoàn thiện bề mặt.
- **Nguyên mẫu (Prototype):** có thể mô hình giấy, foam, hoặc bản 3D Sketchup/3dsMax.
- **Tối ưu hóa:** phân tích lại ergonomic, độ bền, khả năng sản xuất, lắp ghép modul.

BÀI NỘP GIAI ĐOẠN 2 CỦA ĐỒ ÁN BAO GỒM:

*** Bảng thông tin mô tả sản phẩm**

Yêu cầu:

- Trình bày: trên 01 tờ giấy khổ 1000x800mm
- Hình thức: nộp file dàn trang PDF qua Drive (link được GV thông báo trong buổi Giảng đề)
- Thời gian: buổi 11, 11/11/2025 (link Drive sẽ khoá sau thời gian này)

Nội dung:

- Thông tin Trường, Khoa, Ngành, Nhóm tác giả
- Tóm tắt hình thành ý tưởng, concept design
- Thông số kỹ thuật
- Bản vẽ kỹ thuật, cấu tạo
- Các phối cảnh 3D và phối cảnh minh họa sản phẩm trong không gian
- Quy trình và hướng dẫn lắp ráp
- Màu sắc, vật liệu
- Thông tin sản xuất sản phẩm (giá thành, nơi sản xuất, thời gian dự kiến)

GIẢI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN ĐỒ ÁN VÀ KHAI TRIỂN KỸ THUẬT THI CÔNG BÀI NỘP CUỐI KỲ CỦA ĐỒ ÁN BAO GỒM:

3.1. Mô hình và thông tin sản phẩm

3.1.1. Mô hình tỉ lệ 1/1:

- Sinh viên thực hiện **mô hình tỉ lệ 1/1** (mô hình thật) của sản phẩm đã thiết kế.
- Mô hình phải thể hiện rõ hình thức, cấu tạo, vật liệu và màu sắc của sản phẩm.

3.1.2. Thông tin sản phẩm

- Bảng thông tin sản phẩm đã nộp trong giai đoạn 2, sinh viên có thể chỉnh sửa cho phù hợp với phương án thi công sản phẩm cuối cùng (**không thay đổi quá 20%**).
- Trình bày: trên 01 tờ giấy khổ 1000x800mm (in màu, cám form và trưng bày cùng mô hình)

3.2. Bản vẽ kỹ thuật

Yêu cầu:

- Trình bày: trên (n) tờ giấy khổ A3, đóng tập, có bìa và khung bảng vẽ theo quy định

Nội dung:

- Hồ sơ khai triển kỹ thuật dựa trên phương án hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo đầy đủ các bản vẽ (có mục lục và khung tên theo quy chuẩn của Khoa) bao gồm:
 - **Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt** sản phẩm (TL 1/5 - 1/10).
 - **Triển khai chi tiết cấu tạo:** khớp nối, liên kết, kết cấu chịu lực (TL 1/1 - 1/2 - 1/5).
 - **Thể hiện vật liệu:** loại gỗ/kim loại/nhựa, bề mặt hoàn thiện, màu sắc, ghi chú quy cách.
 - **Bảng thống kê vật liệu:** tên vật liệu, quy cách, mã số, nhà cung cấp (nếu có).
 - **Nguyên lý sản xuất:** gợi ý phương pháp gia công (mộc, hàn, uốn, ghép, CNC...).
 - **Hướng dẫn lắp ghép (nếu có)**

II. YÊU CẦU ĐỒ ÁN

- Đồ án thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 3 sinh viên.
- Sinh viên lựa chọn hồ sơ kiến trúc là một công trình nhà ở thực tế tại Việt Nam.
- Sản phẩm đồ án là trang thiết bị nội thất dùng để ngồi nhằm phục vụ nhu cầu sinh lý, thể chất của con người trong các hoạt động cơ bản của công trình nhà ở như: ăn uống, làm việc, học tập, giải trí, nghỉ ngơi.
- Sản phẩm được thiết kế theo định hướng thiết kế bền vững. Nhóm sinh viên lựa chọn chủ đề theo những định hướng thiết kế bền vững sau:
 - o Vật liệu có nguồn gốc tự nhiên: gỗ, mây, tre, lục bình,... (phân huỷ tự nhiên, tái tạo nhanh)
 - o Vật liệu tái chế: nhựa tái chế, gỗ tái chế, kim loại tái chế, vải & sợi tái chế,...
 - o Thiết kế theo hướng modular, sử dụng kết cấu tháo lắp để thuận tiện tái chế hoặc đa chức năng để kéo dài vòng đời sử dụng.
- Đồ án được trưng bày triển lãm tại sảnh sảnh tầng 3 từ 15-19/12/2025.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

- **Giảng đề:** Buổi 1 (07/10/2025)
- **Giai đoạn 1:** Buổi 2 - buổi 5
- **Giai đoạn 2:** Buổi 6 - buổi 11
- **Giai đoạn 3:** Buổi 12 - buổi 18
- **05/12/2025:** hoàn thành sản phẩm
- **06-14/12/2025:** thi công không gian trưng bày triển lãm
- **Chấm cuối kỳ: 13/12/2025**

IV. YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐỒ ÁN - TRỌNG SỐ ĐIỂM

- **Giai đoạn 1: Các yêu cầu giai đoạn 1 (1/3 tổng điểm)**
 - Chấm theo nhóm (buổi 5, 21/10/2025)
 - Trình bày trên file PowerPoint, thuyết trình cá nhân
- **Giai đoạn 2: Các yêu cầu giai đoạn 2 (1/3 tổng điểm)**
 - Chấm tập trung cùng buổi chấm cuối kỳ (13/12/2025)
 - Trình bày trên file PDF, nộp bài qua link Drive
- **Giai đoạn 3: Các yêu cầu giai đoạn 3 (1/3 tổng điểm)**
 - Chấm tập trung cuối kỳ (13/12/2025)

- Sản phẩm cuối kỳ được trưng bày tại triển lãm bao gồm: sản phẩm hoàn thiện, bảng thông tin sản phẩm và hồ sơ kỹ thuật.

Điểm Cuối kỳ = Điểm Giai đoạn 1 + Điểm Giai đoạn 2 + Điểm Giai đoạn 3

LƯU Ý:

- Phải có điểm Giai đoạn trước mới tiếp tục Giai đoạn sau.
- Đồ án nếu bị phát hiện có sao chép sẽ bị loại.
- Sinh viên không được vắng các buổi Giảng đề và chấm giai đoạn, nếu vắng sẽ bị loại.
- Sinh viên không được vắng quá 2 buổi, nếu quá 2 buổi sẽ bị loại.
- Sinh viên chủ động lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu thi công thiết bị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Trưởng bộ môn

Người biên soạn

Võ Thị Minh Châu